

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Азизов Аброржон Салиджанович НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ И ОТЛИЧИЯ ОТ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК.....	5
2. Norboyev Bobur Aliqul o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA YER KADASTRING HUDUDIY RIVOJLANISH TARIXI.....	13
3. Каримов Темур Мамарахим ўғли ЮРИДИК ИХТИСОСЛИК БЎЙИЧА ИШ СТАЖИНИНГ СУДЬЯЛИК ЛАВОЗИМИГА НОМЗОДЛАРГА ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБЛАРДАН БИРИ СИФАТИДА.....	22
4. Xakberdiyev Nurali Salaxiddinovich HUQUQNI MUXOFAZA QILUVCHI ORGANLARIDA KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISH DASTURINI ISHLAB CHIQUISH VA UNI TASHKIL ETISH TARTIBI.....	30
5. Nurumov Dilshodbek Djumabayevich ADVOKATNING ISHONCH BILDIRUVCHI SHAXS (HIMOYA OSTIDAGI SHAXS) BILAN MUNOSABATLARINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	40
6. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ БЎЙИЧА ХУҚУҚИЙ АСОСЛАР.....	48
7. Зокиров Шерзод Илхом ўғли ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИДА МУРОЖААТЛАР БИЛАН ИШЛАШ ТАЖРИБАСИ ВА УНИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИККА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	57
8. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich JINOYATLARNI KVALIFIKATSIYA QILISH ALGORITMI: NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	65
9. Мухитдинов Фахритдин Мухитдинович МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИ ЎРТАСИДАГИ ЖИНОЯТЧИЛИКНИНГ ПРЕВЕНТИВ ЖИХАТЛАРИ.....	76
10. Najimov Miratdiyin Shamshetdinovich O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT QONUNCHILIGIDA OILAGA VA YOSHLARGA QARSHI JINOYATLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING IJTIMOIIY XAVFLILIGI.....	90
11. Файзуллаев Шавкат Файзуллаевич ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШДА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦАЛОҚА РЕЖИМИНИ ҚЎЛЛАШ.....	99
12. Nuratdinov Srajatdin Kamalatdinovich XORIJ DAVLATLARINING OMMAVIY TARTIBSIZLIKLAR PROFILAKTIKASINI AMALGA OSHIRISH BO‘YICHA TAJRIBASI.....	109

12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Азизов Абдоржон Салиджанович,

Самостоятельный соискатель кафедры Административного и финансового права Ташкентского государственного юридического университета

E-mail: salma.aa@mail.ru

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ И ОТЛИЧИЯ ОТ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

For citation: Azizov Abrorjon Salidjanovich. TAX MONITORING AS AN ALTERNATIVE FORM OF TAX CONTROL IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: LEGAL NATURE AND DIFFERENCES FROM TAX AUDITS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 11.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17637188>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена комплексному исследованию правовой сущности налогового мониторинга как альтернативной формы налогового контроля в Республике Узбекистан. Автор проводит детальный анализ понятия, признаков и места налогового мониторинга в системе форм налогового контроля, выявляет его принципиальные отличия от традиционных налоговых проверок. Особое внимание уделяется сравнительно-правовому анализу сходств и различий между налоговым мониторингом и налоговыми проверками в аспектах правового регулирования, процедур и методов проведения. Исследуется субъектно-объектная структура налогового мониторинга, включая правовой статус участников, предмет и пределы контроля, критерии участия и ограничения доступа. Исследование показывает, что налоговый мониторинг не заменяет традиционные налоговые проверки, а дополняет их, создавая альтернативный канал взаимодействия для определенной категории налогоплательщиков с высоким уровнем налоговой культуры.

Ключевые слова: налоговый мониторинг, налоговый контроль, налоговые проверки, альтернативные формы контроля, информационное взаимодействие, мотивированное мнение, взаимосогласительная процедура.

Azizov Abrorjon Salidjanovich,

Toshkent davlat yuridik universiteti Ma’muriy va moliya huquqi kafedrası mustaqil izlanuvchisi

E-mail: salma.aa@mail.ru

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ MONITORINGI SOLIQ NAZORATINING MUQOBIL SHAKLI SIFATIDA: HUQUQIY MOHIYAT VA SOLIQ TEKSHIRUVLARIDAN FARQLAR

ANNOTATSIYA

Maqola O‘zbekiston Respublikasida soliq monitoringining soliq nazoratining muqobil shakli sifatidagi huquqiy mohiyatini kompleks tadqiq qilishga bag‘ishlangan. Muallif soliq monitoringining tushunchasi, belgilari va soliq nazorati shakllari tizimidagi o‘rnini batafsil tahlil qiladi, uning an’anaviy soliq tekshiruvlaridan printsiplial farqlarini aniqlaydi. Soliq monitoringi va soliq tekshiruvlari o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni huquqiy tartibga solish, protseduralar va o‘tkazish usullari jihatlaridan qiyosiy-huquqiy tahlil qilishga alohida e‘tibor qaratiladi. Soliq monitoringining subyekt-obyekt tuzilishi, shu jumladan ishtirokchilarning huquqiy maqomi, nazorat predmeti va chegaralari, ishtirok mezonlari va kirish cheklovlari tadqiq qilinadi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, soliq monitoringi an’anaviy soliq tekshiruvlarini almashtirib qo‘ymaydi, balki ularni to‘ldiradi va yuqori darajadagi soliq madaniyatiga ega bo‘lgan soliq to‘lovchilarining muayyan toifasi uchun muqobil hamkorlik kanalini yaratadi.

Kalit so‘zlar: soliq monitoringi, soliq nazorati, soliq tekshiruvlari, nazoratning muqobil shakllari, axborot o‘zaro aloqasi, asosli fikr, o‘zaro kelishuv protsedurasi.

Azizov Abrorjon Salidjanovich,

Independent researcher of the Department of Administrative
and Financial Law of Tashkent State University of Law

E-mail: salma.aa@mail.ru

**TAX MONITORING AS AN ALTERNATIVE FORM OF TAX CONTROL IN THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN: LEGAL NATURE AND DIFFERENCES FROM TAX
AUDITS**

ANNOTATION

The article is devoted to a comprehensive study of the legal nature of tax monitoring as an alternative form of tax control in the Republic of Uzbekistan. The author conducts a detailed analysis of the concept, characteristics, and place of tax monitoring in the system of tax control forms, identifying its fundamental differences from traditional tax audits. Special attention is paid to the comparative legal analysis of similarities and differences between tax monitoring and tax audits in terms of legal regulation, procedures, and implementation methods. The subject-object structure of tax monitoring is examined, including the legal status of participants, the subject matter and limits of control, participation criteria, and access restrictions. The research demonstrates that tax monitoring does not replace traditional tax audits but complements them, creating an alternative interaction channel for a specific category of taxpayers with a high level of tax culture.

Keywords: tax monitoring, tax control, tax audits, alternative forms of control, information interaction, reasoned opinion, mutual agreement procedure.

Современное развитие системы налогового администрирования характеризуется поиском инновационных подходов к организации налогового контроля, способных обеспечить баланс между эффективным выполнением фискальной функции государства и созданием благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. В этом контексте особую актуальность приобретают альтернативные формы налогового контроля, основанные на принципах сотрудничества между налоговыми органами и налогоплательщиками. Налоговый мониторинг, введенный в правовую систему Республики Узбекистан как новая форма налогового контроля, представляет собой яркий пример такого инновационного подхода.

Правовая сущность налогового мониторинга раскрывается через анализ его фундаментальных характеристик как особой формы налогового контроля, основанной на принципах сотрудничества, превентивности и информационной прозрачности. Налоговый мониторинг представляет собой качественно новый подход к налоговому администрированию, который отличается от традиционных контрольных процедур своей проактивной направленностью и ориентацией на предотвращение налоговых нарушений, а не

на их последующее выявление и устранение. Данная форма налогового контроля основывается на концепции «реального времени», предполагающей непрерывное взаимодействие между налоговыми органами и налогоплательщиками в процессе осуществления хозяйственной деятельности и исполнения налоговых обязанностей. В отличие от традиционных налоговых проверок, которые носят ретроспективный характер и проводятся после окончания налогового периода, налоговый мониторинг обеспечивает оперативное выявление и устранение потенциальных налоговых рисков в процессе их возникновения. Сущностные характеристики налогового мониторинга включают добровольность участия, комплексность охвата всех налогов и сборов, информационную открытость налогоплательщика и консультативную функцию налоговых органов.

Понятие налогового мониторинга в Налоговом кодексе Республики Узбекистан определяется через указание на его предмет, который согласно части первой статьи 169 включает соблюдение налогового законодательства, правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты (перечисления) налогов и сборов юридическим лицом. Данное определение носит функциональный характер и раскрывает налоговый мониторинг через совокупность контролируемых аспектов деятельности налогоплательщика, однако не содержит указания на специфические признаки, отличающие его от других форм налогового контроля. Доктринальное определение налогового мониторинга может быть сформулировано как форма налогового контроля, характеризующаяся добровольным участием налогоплательщика, непрерывным информационным взаимодействием сторон, превентивной направленностью и консультативным характером деятельности налогового органа. Основными признаками налогового мониторинга являются: субъектная определенность (участие только юридических лиц с доходами свыше пяти миллиардов сумов); добровольность участия налогоплательщика; всеобъемлющий характер контроля всех налогов и сборов; информационная прозрачность и открытость; превентивная направленность контрольных мероприятий; консультативная функция налоговых органов; формализованность процедур взаимодействия через регламент информационного взаимодействия [1]. Данные признаки в совокупности образуют правовую конструкцию, принципиально отличающуюся от традиционных форм налогового контроля и направленную на создание партнерских отношений между налоговыми органами и крупными налогоплательщиками.

Правовая природа налогового мониторинга характеризуется сочетанием публично-правовых и договорных элементов, что создает особую модель правоотношений, отличную как от типично административных, так и от частноправовых отношений. Публично-правовая составляющая проявляется в том, что налоговый мониторинг является формой реализации государственной функции налогового контроля, осуществляется в рамках налогового законодательства и направлен на обеспечение соблюдения налоговых обязанностей. Договорная составляющая выражается в добровольности участия налогоплательщика, возможности самостоятельного определения порядка информационного взаимодействия и согласительном характере разрешения разногласий. Данное сочетание создает уникальную правовую конструкцию, которая может быть охарактеризована как "публично-правовой договор особого рода", где государственно-властные полномочия налогового органа реализуются в рамках согласованных с налогоплательщиком процедур [2]. Признак превентивности налогового мониторинга означает его направленность на предотвращение налоговых нарушений путем оперативного выявления и устранения потенциальных рисков, что принципиально отличает его от репрессивного характера традиционных налоговых проверок.

Налоговый мониторинг занимает особое место в системе форм налогового контроля, установленной статьей 136 Налогового кодекса Республики Узбекистан, которая предусматривает две основные формы: налоговые проверки и налоговый мониторинг. Данная классификация отражает современный подход к дифференциации методов налогового администрирования на основе характера взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками. В отличие от налоговых проверок, которые носят односторонний

характер и основываются на властных полномочиях налогового органа, налоговый мониторинг характеризуется двусторонним сотрудничеством и партнерским взаимодействием сторон. Системное место налогового мониторинга определяется его функциональным назначением как альтернативной формы налогового контроля, предназначенной для крупных налогоплательщиков с высоким уровнем налоговой культуры и готовностью к информационной прозрачности. В международной практике налогового администрирования такие формы контроля часто называются «кооперативными» или «совместными» программами, что подчеркивает их отличие от традиционных принудительных методов [3]. Место налогового мониторинга в системе налогового контроля может быть охарактеризовано как «высшая форма» налогового администрирования, предполагающая наиболее доверительные отношения между налогоплательщиком и налоговым органом.

Правовые основы налогового мониторинга в Налоговом кодексе Республики Узбекистан сформированы в виде целостного правового института, состоящего из семи статей (169-175), которые регулируют все основные аспекты данной формы налогового контроля. Структурно-логическое построение правового регулирования отражает последовательность реализации процедур налогового мониторинга: от общих положений и условий участия до специальных процедур разрешения разногласий. Статья 169 НК РУз устанавливает концептуальные основы института, определяя предмет, принципы и временные рамки налогового мониторинга. Статья 170 НК РУз регламентирует информационное взаимодействие как центральный элемент правового механизма налогового мониторинга. Статья 171 НК РУз детализирует процедуру принятия решения о проведении налогового мониторинга, включая требования к документам и основания для отказа. Статья 172 НК РУз предусматривает основания и процедуру досрочного прекращения налогового мониторинга. Статьи 173-175 НК РУз регулируют процедурные аспекты проведения мониторинга, включая порядок составления мотивированного мнения и взаимосогласительную процедуру. Данная система норм создает комплексную правовую основу для функционирования института налогового мониторинга, однако содержит определенные пробелы и нуждается в дальнейшем развитии.

Правовое регулирование налогового мониторинга в НК РУз характеризуется сочетанием материально-правовых и процессуальных норм, что создает целостную систему правового воздействия на отношения налогового мониторинга. Материально-правовые нормы определяют содержание прав и обязанностей участников налогового мониторинга, устанавливают критерии и условия участия, регламентируют правовые последствия различных действий и решений. Процессуальные нормы детализируют порядок реализации материальных прав и обязанностей, устанавливают временные рамки, форму документов и последовательность процедурных действий. Особенностью правового регулирования является значительная роль подзаконного нормотворчества: Государственный налоговый комитет уполномочен утверждать форму заявления о проведении налогового мониторинга, форму и требования к регламенту информационного взаимодействия, а Кабинет Министров - форму и требования к составлению мотивированного мнения. Данная модель правового регулирования обеспечивает необходимую гибкость в детализации процедур при сохранении стабильности основных принципов и подходов.

Сравнительно-правовой анализ налогового мониторинга и налоговых проверок позволяет выявить принципиальные различия в правовой природе, целях и механизмах реализации данных форм налогового контроля, что имеет существенное значение для понимания места каждого института в системе налогового администрирования. Проведенный в предыдущем разделе анализ правовой сущности налогового мониторинга создает необходимую основу для его сопоставления с традиционными налоговыми проверками, которые длительное время оставались основной формой налогового контроля в Республике Узбекистан. Несмотря на то, что оба института направлены на обеспечение соблюдения налогового законодательства, их правовое регулирование, процедуры реализации и

практические последствия существенно различаются, что обуславливает необходимость детального сравнительного исследования для определения оптимальных сфер применения каждой формы контроля.

Налоговый мониторинг и налоговые проверки объединяет общая правовая цель – обеспечение соблюдения налогового законодательства налогоплательщиками и полноты поступления налогов в бюджетную систему государства. Согласно статье 135 НК РУз, налоговый контроль является деятельностью уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками и налоговыми агентами налогового законодательства, что в равной мере относится как к налоговому мониторингу, так и к налоговым проверкам. Оба института основываются на едином правовом фундаменте налогового законодательства и реализуются в рамках полномочий налоговых органов, установленных Налоговым кодексом. Общим является также предмет контроля – правильность исчисления, полнота и своевременность уплаты налогов и сборов, соблюдение порядка ведения налогового учета и представления налоговой отчетности. Международная практика показывает, что различные формы налогового контроля, несмотря на процедурные различия, объединяет общая направленность на обеспечение налогового комплайенса и минимизацию налоговых рисков [4]. Сходство проявляется также в правовых последствиях выявления нарушений – в обоих случаях налогоплательщик обязан устранить выявленные нарушения, доплатить недоимку по налогам и может быть привлечен к ответственности за налоговые правонарушения.

Процедурные сходства налогового мониторинга и налоговых проверок включают обязанность налогоплательщика предоставлять документы и информацию по требованию налогового органа, право налогового органа на получение пояснений по спорным вопросам и необходимость документального оформления результатов контрольных мероприятий. В обоих случаях налоговые органы руководствуются едиными принципами налогового права: законности, обоснованности, соразмерности и презумпции добросовестности налогоплательщика. Общим является также право налогоплательщика на представительство в отношениях с налоговыми органами, на получение разъяснений по применению налогового законодательства и на обжалование действий должностных лиц налоговых органов. Информационная основа проведения как налогового мониторинга, так и налоговых проверок формируется из одних и тех же источников: данных налогового и бухгалтерского учета, первичных документов, налоговых деклараций и отчетности. Методологические сходства проявляются в применении однотипных аналитических процедур: сопоставления данных учета и отчетности, проверки правильности применения налогового законодательства, анализа обоснованности заявленных налоговых льгот и вычетов [5]. Общей является также возможность привлечения экспертов и специалистов для разрешения сложных вопросов, требующих специальных знаний в области налогообложения или иных отраслях знаний.

Фундаментальное различие между налоговым мониторингом и налоговыми проверками заключается в принципе инициирования: налоговый мониторинг основывается на добровольном обращении налогоплательщика с заявлением, в то время как налоговые проверки иницируются исключительно налоговыми органами на основании их планов работы или выявления налоговых рисков. Данное различие определяет кардинально разный характер правоотношений: налоговый мониторинг строится на основе сотрудничества и партнерства, а налоговые проверки – на реализации властных полномочий налогового органа. Правовой режим налогового мониторинга характеризуется ограниченностью круга участников критерием размера доходов (пять миллиардов сумов), в то время как налоговые проверки могут проводиться в отношении любых налогоплательщиков независимо от масштабов их деятельности. Принципиальным различием является также временной режим: налоговый мониторинг осуществляется в течение календарного года на непрерывной основе, а налоговые проверки проводятся в определенные периоды и имеют фиксированную продолжительность [6]. Территориальные особенности проведения также различаются: налоговый мониторинг осуществляется по месту нахождения налогового органа, а налоговые

проверки могут проводиться как в помещениях налогового органа (камеральные), так и по месту нахождения налогоплательщика (выездные).

Различия в правовом статусе налогоплательщика проявляются в объеме прав и обязанностей участников процедур. В рамках налогового мониторинга налогоплательщик обладает расширенными правами: на определение порядка информационного взаимодействия, на получение консультаций и разъяснений от налогового органа, на инициирование взаимосогласительной процедуры при возникновении разногласий. При проведении налоговых проверок права налогоплательщика носят более ограниченный характер и направлены преимущественно на защиту от неправомерных действий проверяющих [7]. Обязанности налогоплательщика также различаются: в налоговом мониторинге они определяются согласованным регламентом информационного взаимодействия, а при налоговых проверках – императивными требованиями налогового законодательства. Правовые последствия также имеют различный характер: результатом налогового мониторинга является мотивированное мнение налогового органа, которое может быть предметом согласования, а итогом налоговой проверки - акт проверки с обязательными для исполнения требованиями. Процедуры обжалования и разрешения споров также различаются: для налогового мониторинга предусмотрена специальная взаимосогласительная процедура, а для налоговых проверок - общий порядок административного и судебного обжалования [8].

Субъектно-объектная структура налогового мониторинга представляет собой сложную систему правоотношений, характеризующуюся особым составом участников, специфическими требованиями к их правовому статусу и четко определенными границами предмета контроля. Субъектный состав налогового мониторинга отличается избирательностью и ограниченностью, что связано с особыми целями данного института и требованиями к уровню налоговой культуры участников. Объектная структура характеризуется всеобъемлющим охватом налоговых обязанностей при одновременном наличии временных и содержательных ограничений предмета контроля.

Субъектный состав налогового мониторинга включает два основных элемента: налоговые органы как представители публичной власти и юридические лица как налогоплательщики, отвечающие установленным критериям участия. Налоговые органы в рамках налогового мониторинга выступают в двойственной роли: как контролирующие органы, наделенные властными полномочиями, и как консультанты, оказывающие содействие налогоплательщикам в правильном исполнении налоговых обязанностей. Данная двойственность принципиально отличает правовой статус налогового органа в мониторинге от его статуса при проведении налоговых проверок, где преобладает властно-контрольная функция. Полномочия налогового органа в рамках мониторинга включают: принятие решения о проведении налогового мониторинга, истребование документов и пояснений, составление мотивированного мнения, участие во взаимосогласительной процедуре и досрочное прекращение мониторинга при нарушении условий участия. Специфика правового статуса налогового органа проявляется в ограниченности его принудительных полномочий и преобладании консультативных функций. Руководитель или заместитель руководителя налогового органа наделяется особыми полномочиями по принятию ключевых решений в рамках налогового мониторинга, что подчеркивает значимость данного института для системы налогового администрирования.

Правовой статус налогоплательщика в налоговом мониторинге характеризуется расширенным объемом прав по сравнению с традиционными формами налогового контроля и одновременно повышенными требованиями к исполнению обязанностей. Основные права налогоплательщика включают: право на инициирование мониторинга путем подачи заявления, право на отзыв заявления до принятия решения налоговым органом, право на самостоятельное определение порядка информационного взаимодействия, право на получение разъяснений и консультаций от налогового органа, право на несогласие с мотивированным мнением и инициирование взаимосогласительной процедуры. Обязанности

налогоплательщика в рамках мониторинга носят более интенсивный характер по сравнению с обычным режимом налогообложения и включают: соблюдение регламента информационного взаимодействия, оперативное предоставление документов и пояснений по требованию налогового органа, обеспечение достоверности представляемой информации, уведомление о согласии или несогласии с мотивированным мнением. Особенностью правового статуса является то, что налогоплательщик становится активным участником контрольного процесса, а не пассивным объектом проверки. Гарантии прав налогоплательщика в налоговом мониторинге включают процедурные гарантии (право на представительство, право на обжалование) и материальные гарантии (исключение проведения выездных налоговых проверок за период мониторинга) [9].

Предмет налогового мониторинга, определенный частью первой статьи 169 НК РУз, включает соблюдение налогового законодательства, правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты (перечисления) налогов и сборов юридическим лицом. Данная формулировка носит всеобъемлющий характер и охватывает все аспекты налоговых обязанностей участника мониторинга, что принципиально отличает его от выборочного характера традиционных налоговых проверок. Содержательные элементы предмета мониторинга включают: соблюдение материальных норм налогового законодательства при исчислении налоговых обязательств; соблюдение процедурных требований по ведению налогового учета и составлению налоговой отчетности; правильность применения налоговых льгот, освобождений и вычетов; своевременность исполнения обязанностей по уплате налогов и представлению отчетности; правильность исполнения функций налогового агента. Всеобъемлющий характер предмета мониторинга согласуется с его превентивной направленностью и необходимостью обеспечения комплексного контроля за налоговым комплаенсом участника. Часть вторая статьи 169 НК РУз конкретизирует всеобъемлющий характер мониторинга, указывая, что он охватывает все налоги и сборы, в отношении которых юридическое лицо является налогоплательщиком или налоговым агентом [10].

Содержательные ограничения предмета мониторинга связаны с его ориентацией на текущую деятельность участника и не распространяются на периоды, предшествующие началу мониторинга. Налоговый мониторинг не предполагает ретроспективного анализа прошлых налоговых периодов, за исключением случаев, когда такой анализ необходим для понимания текущих налоговых позиций участника. Функциональные ограничения проявляются в том, что мониторинг направлен на контроль соблюдения налогового законодательства и не затрагивает вопросы соблюдения иного законодательства, даже если они косвенно влияют на налогообложение. Качественные ограничения предмета связаны с консультативным характером мотивированного мнения налогового органа, которое не имеет силы административного акта и может быть предметом согласования с налогоплательщиком. Данные ограничения отражают особую правовую природу налогового мониторинга как института сотрудничества, а не принуждения, что определяет специфику его практического применения.

Проведенное исследование правовой сущности налогового мониторинга как альтернативной формы налогового контроля в Республике Узбекистан позволяет сформулировать следующие основные выводы:

1. Концептуальная характеристика налогового мониторинга. Налоговый мониторинг представляет собой качественно новую форму налогового контроля, основанную на принципах добровольности участия, сотрудничества между налоговыми органами и налогоплательщиками, превентивности и информационной прозрачности. В отличие от традиционного понимания налогового контроля как односторонней властной деятельности государственных органов, налоговый мониторинг представляет собой систему двустороннего взаимодействия, где налогоплательщик выступает активным участником контрольного процесса, а налоговый орган сочетает контрольные и консультативные функции.

2. Место в системе налогового контроля. Налоговый мониторинг занимает особое место в системе форм налогового контроля как альтернативная форма, дополняющая

традиционные налоговые проверки, а не заменяющая их. Данный институт предназначен для определенной категории налогоплательщиков - крупных юридических лиц с высоким уровнем налоговой культуры и готовностью к информационной прозрачности. Системная роль налогового мониторинга заключается в создании дифференцированного подхода к налоговому администрированию, позволяющего концентрировать усилия налоговых органов на проблемных налогоплательщиках при предоставлении упрощенного режима взаимодействия для добросовестных плательщиков.

3. Принципиальные отличия от налоговых проверок. Сравнительно-правовой анализ выявил фундаментальные различия между налоговым мониторингом и налоговыми проверками по всем основным параметрам: инициированию (добровольное обращение против властного решения), характеру взаимодействия (партнерство против подчинения), временному режиму (непрерывность против периодичности), территориальным особенностям (по месту налогового органа против выездного характера), правовым последствиям (мотивированное мнение против обязательного акта). Эти различия обусловлены различной правовой природой институтов: налоговый мониторинг основан на договорной составляющей и элементах консенсуса, а налоговые проверки - на императивных властных полномочиях.

4. Особенности субъектно-объектной структуры. Субъектный состав налогового мониторинга характеризуется ограниченностью (только юридические лица с доходами свыше пяти миллиардов сумов) и особым правовым статусом участников, предполагающим расширенные права и повышенные обязанности по сравнению с традиционными формами контроля. Объектная структура отличается всеобъемлющим характером (все налоги и сборы) при одновременной ограниченности временными рамками и консультативным характером результатов. Критерии участия носят объективный количественный характер, однако практическая доступность ограничена качественными требованиями к уровню организации налогоплательщика.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Hartmann, Andre and Mueller, Martin and Kirchler, Erich, Tax Compliance: Research Methods and Decision Processes (October 20, 2019). Tomasz Zaleskiewicz & Jakub Traczyk (eds.): "Psychological Perspectives on Risk and Risk Analysis". New York: Springer, Forthcoming , WU International Taxation Research Paper Series No. 2019 - 04.
2. James Alm, Erich Kirchler, Stephan Muehlbacher, Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation¹¹This paper is based on a keynote address at the conference "The Shadow Economy, Tax Evasion and Money Laundering" held in Münster, Germany at the University of Münster in July 2011., Economic Analysis and Policy, Volume 42, Issue 2, 2012, Pages 133-151.
3. Siglé, Maarten A. & Goslinga, Sjoerd & Speklé, Roland F. & van der Hel, Lisette E.C.J.M., 2022. "The cooperative approach to corporate tax compliance: An empirical assessment," Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Elsevier, vol. 46(C).
4. Internal Revenue Service. (2024). IRS audits. U.S. Department of Treasury.
5. Brotman Law. (2024). Types of Tax Audit: 4 Different Types of IRS Audits & Purposes.
6. Levy & Associates. (2025). Tax vs. Audit: The 5 Key Differences and What They Mean.
7. Sigle, Maarten and Goslinga, Sjoerd and J. M. van der Hel, Lisette E. C. and Wilson, Ryan J., Tax Control and Corporate VAT Compliance: An Empirical Assessment of the Moderating Role of Tax Strategy (November 17, 2023).
8. Kanakkupillai. (2024). Statutory Audit vs Tax Audit - Comparative Analysis. <https://www.kanakkupillai.com/learn/difference-between-tax-audit-and-statutory-audit>.
9. Federal Register. (2024). Regulations Governing Practice Before the Internal Revenue Service.
10. Налоговый кодекс Республики Узбекистан (Tax Code of the Republic of Uzbekistan) // <https://lex.uz/ru/docs/4674893>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000